

Impacto da Pandemia em Pesquisas de Informática na Educação

Poliana N. Ferreira, Guilherme D. Belarmino, Juliana S. L. Beda, Carla L. Rodriguez

*Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC), Universidade Federal do ABC (UFABC). Avenida dos Estados, 5001 - Bairro S. Terezinha, Santo André, SP, Brazil - CEP: 09210-580
{poliana.ferreira, g.dias, juliana.beda, c.rodriguez}@ufabc.edu.br*

Abstract: A pandemia do novo coronavírus impactou a educação e a forma de realizar pesquisa no contexto de informática na educação. Esse trabalho tem como objetivo analisar este impacto considerando os anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) do ano de 2020. Foram analisados 26 artigos que relataram pesquisas que citavam a pandemia. Como resultados, observou-se que os trabalhos propõem novas soluções para o contexto, além de evidenciar como as atividades metodológicas de pesquisa em desenvolvimento tiveram de ser alteradas ou paralisadas.

1. Introdução

Um surto viral repentino iniciou-se em 2019 na cidade de Wuhan (China) e espalhou-se pelo mundo com grande velocidade, dada sua facilidade de transmissão. Em março de 2020, foi declarado um *status* pandêmico pela Organização Mundial de Saúde¹ (OMS) denominando a doença como coronavírus 2019 (COVID-19).

Restrições foram implementadas no dia-a-dia das pessoas, como estratégias de quarentena e isolamento social, como uma tentativa de evitar a propagação da doença. Foram suspensos serviços presenciais, como comércio (não essencial), cinemas, parques, e também escolas e universidades. Dentro dessa nova realidade do contexto escolar, nota-se que houve a necessidade de adaptação de diversas atividades acadêmicas para manter as aulas em andamento, como o caso do ensino remoto (*online*). Além disso, a rotina dos estudantes foi impactada pelas medidas de distanciamento social, com fatores como preocupação e ansiedade, sentimentos de tristeza e desânimo [1].

No âmbito da universidade, pesquisas que envolvem seres humanos, como é o caso da área de informática na educação, tiveram que ser remanejadas ou adaptadas. Os impactos nas pesquisas são refletidos nas publicações em eventos dessa natureza, como por exemplo o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE). Diante desse contexto, este trabalho tem por objetivo analisar os impactos causados pela pandemia do COVID-19 em pesquisas acerca do tema de informática da educação.

2. Metodologia

Para alcançar o objetivo proposto, foram analisados artigos que mencionaram a pandemia do COVID-19 nos anais do SBIE do ano de 2020. A busca foi realizada no *Google Scholar*, procurando pelos termos “pandemia”, “covid” ou “corona” publicados no SBIE. Foram retornados 26 artigos do total de 186 trabalhos publicados no simpósio em 2020. Um dos artigos, entretanto, foi excluído porque o tema apareceu apenas em uma referência, e não no texto em si.

A análise dos artigos foi feita em duas etapas. A primeira etapa consistiu em dividi-los em dois grupos: (i) os que possuem tema que envolve a pandemia diretamente e (ii) os que a pandemia foi apenas um fator considerado relevante durante a execução da pesquisa. A segunda etapa foi analisar o impacto que a pandemia teve em cada trabalho, seja fomentando o desenvolvimento de novas práticas ou análises (como no grupo (i)), seja observando o que foi alterado ou comprometido devido ao contexto (como no grupo (ii)).

3. Resultados e Discussões

Os artigos foram divididos em dois grupos e categorizados conforme impacto, sendo eles: (i) o tema envolve diretamente a pandemia (24,0% (6)) e (ii) não envolvem (76,0% (19)). Destaca-se que, em ambos os grupos, um trabalho pode estar em mais de uma categoria analisada.

¹<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

No grupo (i), 4 artigos (66,7%) apresentaram uma proposta de desenvolvimento ou avaliação de recursos pedagógicos, como a análise qualitativa das atividades remotas [2]. O isolamento social, tendo como consequência o ensino remoto emergencial, exigiu a formação de professores para domínio das tecnologias utilizadas. Essa temática esteve presente em 2 (33,3%) artigos. Uma das pesquisas sobre o assunto aborda um estudo de caso sobre a formação de profissionais da educação básica [3]. Por fim, um trabalho envolve a avaliação de impacto nos estudantes, considerando aspectos sociais e emocionais [1].

No grupo (ii), os trabalhos relataram, de diferentes maneiras, como a pandemia impactou sua pesquisa. Em 6 (31,6%) trabalhos, o número de voluntários precisou ser reduzido. Isso se deu em razão do cancelamento de encontros presenciais e também do aumento da carga de trabalho dos professores, o que limitou a sua disponibilidade para participar das pesquisas [4]. Outro fator de impacto, visto em 5 (26,3%) trabalhos, foi a necessidade de modificação da metodologia da pesquisa, com a aplicação de questionários e entrevistas *online*. Foi relatado também, em [5], que houve uma possível interferência, decorrente da pandemia, nos resultados percentuais apresentados no artigo. Além disso, 4 (21,1%) trabalhos tiveram etapas da pesquisa totalmente impossibilitadas, como por exemplo a apresentação de artefato desenvolvido para a comunidade escolar. Entretanto, a pandemia também foi citada como justificativa para a maior necessidade de realização das pesquisas em 6 projetos (31,6%). Um exemplo foi o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) por idosos [6] em isolamento social.

4. Considerações finais

A pandemia do COVID-19 modificou a forma de agir e viver da sociedade. As pesquisas em informática na educação refletiram esse novo contexto, propondo soluções para a área educacional e evidenciando o impacto que a pandemia gerou na área e na ciência como um todo. Esse impacto foi avaliado no presente trabalho através da análise de 26 artigos publicados no Simpósio Brasileiro de Informática na Educação em 2020.

Foram observados artigos sobre o tema da pandemia, que propuseram novas soluções e instituíram a necessidade de formação para professores. Alguns trabalhos retrataram as dificuldades de alteração e impossibilidade de realização de etapas da metodologia, além de diminuição do número de voluntários e interferência nos resultados. Além disso, a pandemia também foi citada por alguns artigos para destacar ainda mais a sua necessidade.

O número de artigos que mencionam a pandemia foi de 26 dos 186 publicados (14,0%). Esse número foi pequeno considerando o ensino remoto emergencial. Espera-se que em 2021 o número de trabalhos afetados pela pandemia aumente, visto que os trabalhos de 2020 refletiram apenas o período inicial da pandemia (até o mês de agosto de 2020). Portanto, como trabalhos futuros, uma nova análise dos anais do SBIE deve ser realizada, assim como entender o impacto gerado em artigos de outras conferências e revistas da área de informática na educação.

5. Referências

- [1] Daniela Bagatini, Rodrigo Soares, Eriko Barros, and Gustavo Silveira. Estudo virtual em tempos de distanciamento: uma análise sobre o impacto do isolamento social na rotina de estudos de universitários. In *Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, pages 792–801, Porto Alegre, RS, Brasil, 2020. SBC.
- [2] Clemilson Costa dos Santos, Gabriel Paillard, Leonardo Oliveira Moreira, Francisco Romes da Silva Filho, and Emanuel F Coutinho. Uma análise qualitativa sobre atividades remotas em disciplinas no período de isolamento social. In *Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, pages 292–301. SBC, 2020.
- [3] Janniele Aparecida Soares Araujo, Samuel Souza Brito, Vicente Jose Peixoto de Amorim, Sônia Maria Frade Almeida, and Gilda Aparecida de Assis. Formação de profissionais da educação básica na pandemia: Um estudo de caso. In *Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, pages 92–101. SBC, 2020.
- [4] César França and Cleudimar Silva. Identificação de critérios para avaliação do pensamento computacional aplicado. In *Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, pages 1493–1502, Porto Alegre, RS, Brasil, 2020. SBC.
- [5] Pedro Luis S. Barbosa and Windson V. de Carvalho. O uso continuado de ferramenta computacional baseada em questões do enade para a avaliação diagnóstica de alunos do curso de sistemas de informação: um estudo de caso. In *Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, pages 1743–1752. SBC, 2020.
- [6] Johnnie Menges Giacomelli, Aline Vieira de Mello, Jean Cheiran, and Miguel Julio Zinelli da Costa Junior. Desenvolvimento e avaliação de jogos para a inclusão digital de pessoas idosas. In *Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, pages 391–400. SBC, 2020.